

PT - IBR - 07 - 2024

Ultrazvučno ispitivanje "Phased array" tehnikom zavarenog spoja na uzorku od čeličnog lima prema SRPS EN ISO 13588:2019

Mara Kovačević, dipl.inž.met., IWE, IWI-C¹,
Saša Rašković, dipl.inž.maš., IWE, IBR nivo 3², Milan Tonic, dipl.inž.maš, IBR nivo 3³

¹ Koordinator PT šeme, obrada rezultata, iz Tehničkog centara - Inspekt, Obrenovac

² Tehnički ekspert, Institut Goša, Beograd,

³ Tehnički ekspert, Zavod za zavarivanje, Beograd

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13873470>

UVOD

U 2023/2024 godini KOMIM-Beograd je organizovao šemu za ispitivanje osposobljenosti "Ultrazvučno ispitivanje "Phased array" tehnikom zavarenog spoja na uzorku od čeličnog lima prema SRPS EN ISO 13588:2019" sa oznakom **PT-IBR-07-2024**, za oblast ispitivanja bez razaranja. U PT šemi je učestvovalo 5 laboratorija, od kojih 3 sa akreditacijom za navedenu metodu prema SRPS ISO/IEC 17025:2006. Provajder KOMIM - Beograd za šemu PT-IBR-07-2024 nema akreditaciju (u planu je prijava za akreditaciju sledeće godine).

Osnovni podaci o PT šemi i predmetu ispitivanja osposobljenosti:

- *metoda ispitivanja*: ispitivanje ultrazvukom (UTPA) u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 13588:2019;
- *tip uzorka*: čelični lim sa sučeono zavarenim spojem,
- *oznaka uzorka*: UT-07-2024-KOMIM,
- *dimenzije*: (#15 x 275 x 270) mm,
- *osnovni materijal*: čelični lim S235JR,
- *obim ispitivanja*: 100% dužina metala šava sa strane lica i ZUT (10mm sa obe strane metala šava),
- *ocena i nivoi prihvatanja*: SRPS EN ISO 19285: 2017, nivo "1"
- *distribucija uzorka*: sekvencijalno (uzorci se šalju sukcesivno od učesnika do učesnika).

Predmet za ispitivanje osposobljenosti pripremila je NDT Laboratorija - Institut GOŠA, Beograd.

Pre slanja uzorka učesnicima, konstatovana je zadovoljavajuća prikladnost uzorka za predmet ispitivanja osposobljenosti od strane akreditovanih laboratorija.

Učesnici su, osim uzorka, dobili od organizatora i detaljna uputstva za ispitivanje, kao i obrasce za slanje rezultata ispitivanja

Učesnici su imali zadatak da za dostavljeni uzorak urade ultrazvučno ispitivanje prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 13588:2019 i uputstvu za učesnike:

- Određivanje broja postojećih indikacija (kriterijum ocene),
- Određivanje položaja i dimenzija indikacija (kriterijum ocene),
- Ocena prihvatljivosti prema SRPS EN ISO 19285: 2017 (kriterijum ocene).

Dodeljene vrednosti i dozvoljena odstupanja od dodeljenih vrednosti određene su na osnovu rezultata ispitivanja akreditovanih laboratorija, konsenzusom eksperata (sa kvalifikacijama UT nivo 3).

Tabela 1 Dodeljene vrednosti, dozvoljena odstupanja, broj indikacija i kriterijum za ocenu rezultata ispitivanja*

Red. broj	Ugao ¹ (°)	Visina ehoa ¹ , dB	Rastojanje indikacije od početka [mm]	Dužina Indikacije, lx, ly [mm]	Dubina Indikacije, h [mm]	Položaj indikacije (ZUT, LS, MŠ)	Tip indikacije (R/Z) ²	Ocena EN ISO 19285	
								DA	NE
1	68	-2,1	8 ± 5	32 ± 3	(0-12) ± 2	MŠ	R	/	X
2	55	+3,3	69 ± 5	22 ± 3	(4-12) ± 2	MŠ	Z	/	X
3	49	+4,4	122 ± 5	37 ± 3	(4-10) ± 2	MŠ	R	/	X
4	66	+3,0	187 ± 5	42 ± 3	(10-13) ± 2	MŠ	R	/	X
5	47	-2,0	238 ± 5	12 ± 3	(3-13) ± 2	MŠ	R	/	X
6	62	+3,9	251 ± 5	13 ± 3	(9-12) ± 2	MŠ	Z	/	X
Ukupno: 100 p		6 x8p=48p		6x4p=24p	6x3p=18p	6 x 0,66p= 4p		6x1p=6p	

Napomene: * dogovor tehničkih eksperata i koordinatora

¹ vrednosti su prikazane informativno i nisu ocenjivane

² R -ravanska indikacija, Z-zapreminska indikacija

Skraćenice: ZUT –zona uticaja toplote, LS- linija stapanja, MŠ – metal šava; K-koren; p-poen

Ocena:

- 8 poena - određivanje rastojanja indikacija od početka uzorka, max. 48;
- 4 poena - određivanje dužine indikacija, max. 24;
- 3 poena - određivanje dubine indikacija, max. 18;
- 0,66 poena - određivanje položaja indikacija, max.4.
- 1 poen- ocena indikacija prema nivoima prihvatljivosti, max. 6.

Sprovođenje PT šeme, statistička obrada i predstavljanje rezultata ispitivanja je urađeno u skladu sa standardima:

- SRPS EN ISO 13588:2019 - *Ispitivanje bez razaranja-Ultrazvučno ispitivanje-Primena automatske "Phased array" tehnike* (identičan sa EN ISO 13588:2019)*;
- SRPS EN ISO 19285: 2017, nivo "1" –*"Phased array" ultrazvučno ispitivanje (PAUT)-Nivoi nepravilnosti* (identičan sa EN ISO 19285:2017)*
- SRPS EN ISO 5817:2023, nivo "B" - *Nivoi kvaliteta nepravilnosti* (identičan sa ISO 5817:2023)
- SRPS ISO/IEC 17043:2011 (SR) - *Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti.*

REZULTATI ISPITIVANJA

U tabeli 2 prikazani su rezultati ispitivanja učesnika prema zahtevima metode ispitivanja i uputstvu učesnika.

Tabela 2 Rezultati ispitivanja učesnika za ultrazvučno ispitivanje "Phased array" tehnikom sučeono zavarenog spoja

Lab kod	Red. broj indik	Ugao ¹ (°)	Visina ehoa, ¹ dB	Rastojanje indikacije od početka [mm]	Dužina Indikac. lx, ly [mm]	Dubina Indikac.h [mm]	Tip indikac. (R/Z) ²	Položaj indikac (ZUT, LS, MŠ)	Ocena EN ISO 19285	
									DA	NE
001	1	65	16	10	35	0-12	R	MŠ	/	X
	2	65	16	64	21	4-10	Z	MŠ	/	X
	3	65	14	120	39	3-10	R	MŠ	/	X
	4	65	20	185	40	9-12	R	MŠ	/	X
	5	65	20	235	10	<u>8</u> -12	R	MŠ	/	X
	6	65	18	254	11	<u>4</u> -12	Z	MŠ	/	X
Broj poena: 97	48			24	15	4		6		
002	1	67	-2,2	7	33	0-12	R	MŠ	/	X
	2	55	+3,5	68	23	3-11	Z	MŠ	/	X
	3	47	+4,1	120	36	3-11	R	MŠ	/	X
	4	68	+3,0	185	45	9-12	R	MŠ	/	X
	5	49	-2,4	236	13	4-13	R	MŠ	/	X
	6	60	+3,8	250	13	9-11	Z	MŠ	/	X
Broj poena: 100	48			24	18	4		6		
003	1	42-70	+0,3	72	<u>11</u>	<u>5</u>	Z	MŠ	/	X
	2	42-70	+7	<u>180</u>	40	<u>9</u>	<u>Z</u>	MŠ	/	X
	3	42-70	+4	240	<u>20</u>	<u>6</u>	<u>Z</u>	MŠ	/	X
	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	5	/								
	6	/								
Broj poena: 34	24			6	/	1		3		

Tabela 2 Rezultati ispitivanja učesnika za ultrazvučno ispitivanje "Phased array" tehnikom sučeono zavarenog spoja - nastavak

Lab kod	Red.broj indik	Ugao ¹ (°)	Visina ehoa, ¹ dB	Rastojanje indikacije od početka [mm]	Dužina Indikac., lx, ly [mm]	Dubina Indikac., h [mm]	Tip indikac. (R/Z) ²	Položaj indikac. (ZUT, LS, MŠ)	Ocena EN ISO 19285	
									DA	NE
004	1	55	16	10	35	0-13	R	MŠ	/	X
	2	55	15	65	20,4	4-11	Z	MŠ	/	X
	3	55	13	120	38	3-10	R	MŠ	/	X
	4	55	20	185	40	9-12	R	MŠ	/	X
	5	55	20	235	10	<u>8</u> -11	R	MŠ	/	X
	6	55	17	255	10,4	<u>4</u> -12	Z	MŠ	/	X
Broj 97	poena:	48			24	15	4		6	
005	1	55	16	10	35	0-13	R	MŠ	/	X
	2	55	15	65	20,4	4-11	Z	MŠ	/	X
	3	55	13	120	38	3-10	R	MŠ	/	X
	4	55	20	185	<u>40</u>	9-12	R	MŠ	/	X
	5	55	20	235	10	<u>8</u> -11	R	MŠ	/	X
	6	55	17	255	10,4	<u>4</u> -12	Z	MŠ	/	X
Broj 93	poena:	48			20	15	4		6	

Ocena testa ispitivanja osposobljenosti

Ocena učesnika je uračena na osnovu kriterijuma prikazanih u tabeli 1.

Kriterijume prihvatljivosti, broj i ocenu indikacija definisali su koordinator i tehnički eksperti.

Kriterijum za broj indikacija: za uspešno učešće potrebno je bilo da učesnik prijavi 6 indikacija sa dimenzijama koje su u granicama dodeljenih odstupanja.

Za zadovoljavajuće učešće u PT šemi potrebno je min. 70 poena od max. 100 poena.

Kriterijum za kvalitativnu ocenu rezultata ispitivanja učesnika prikazan je u tabeli 3.

Tabela 3 Kriterijum za kvalitativnu ocenu rezultata ispitivanja svih učesnika

Kvalitativna ocena		
90 – 100 poena	odlično	Zadovoljavajući rezultat
80-90 poena	Vrlo dobro	
70- 80	dobro	
manje od 70 poena	Nezadovoljavajući rezultat	

U tabeli 4 prikazana je ocena rezultata za sve učesnike, prema broju poena.

Tabela 4 Ocena rezultata svih učesnika prema broju poena

Max. broj poena	Lab kod učesnika i broj postignutih poena				
	001	002	003	004	005
100	97	100	34	97	93

Osoblje IBR laboratorija, koje su učestvovala u šemi ispitivanja osposobljenosti PT-IBR-07-2027, postiglo je odličan učinak, s obzirom da je prvi put sprovedena šema i sa minimalnim brojem učesnika. Samo je jedan nezadovoljavajući rezultat.

ZAKLJUČAK

Ukupna ocena šeme ispitivanja osposobljenosti od strane organizatora KOMIM-a za ispitivanje uzorka čeličnog lima sa zavarenim spojem, prema standardima: SRPS EN ISO 13588:2019 i SRPS EN ISO 19285: 017 i kriterijumima eksperata, sumarno je prikazana u tabeli 5.

Tabela 5 Rezultati testa ispitivanja osposobljenosti za PT-IBR-07-2024

Broj učesnika	Zadovoljavajući rezultat (70-100) poena	Nezadovoljavajući rezultat manje od 70 poena
5	4	1
100%	80%	20%

Izradila:

Koordinator i statističar: Mara Kovačević, dipl. Inž. Metalurg, IWE, IWI-C

Tehnički eksperti:

1. Saša Rašković, dipl.inž.maš.IWE, br, sertifikata: B199-6318-1/21/UT3,
IND-22-02303-C(UT/TOFT-PA)
 2. Milan Tonic, dipl.inž.maš., br.sertifikata: B051-5285-2/21/UT3
-

Prilog 1:

Na skici 1 prikazane su za šemu ispitivanja osposobljenosti oznake, UT-07-2024-KOMIM, dimenzije, položaj i broj indikacija koje su imenovane za dodeljene vrednosti

Slika 1 Uzorak sučeono zavarenig spoja na čeličnom limu sa strane lica, prikazom broja indikacija (1 - 6), dimenzija (mm) i položaja indikacija u ZS, koje su imenovane za dodeljene vrednosti